

Buenas prácticas para luchar contra la telaraña en el cultivo de champiñón

Proyecto BIOSCHAMP
- Resumen de buenas prácticas

Nº 05

Autores:

Jaime Carrasco - Innovation Manager en CTICH

& Pablo Martínez - Project Manager en CTICH

Contacto: j.carrasco@ctich.com

País/región: España, La Rioja

Keywords: #telaraña #champiñón #bioeconomía

#EconomíaCircular #Cultivos #Enfermedades-

Fúngicas

El problema

Desde noviembre de 2021, la enfermedad de la telaraña está causando graves problemas en los cultivos de hongos europeos. Además, la resistencia de la enfermedad a los fitosanitarios utilizados está aumentando. El proyecto BIOSCHAMP ha identificado cepas de *Cladobotryum mycophilum*, agente causante de la enfermedad de la telaraña, resistentes a la sustancia activa metrafenona, la más utilizada para luchar contra esta enfermedad.

La solución

Las medidas deben ir encaminadas a la **prevención y aplicación de tratamientos adecuados para luchar contra la dispersión de la enfermedad**. Los conidios del patógeno se dispersan fácilmente por el cultivo, por lo tanto, la prevención debe enfocarse a evitar la dispersión desde los focos iniciales de la enfermedad.

El proyecto BIOSCHAMP recomienda **utilizar soluciones bioestimulantes específicas**, con actividad supresora de patógenos para prevenir la germinación de esporas y el desarrollo del agente causal de la enfermedad, *Cladobotryum spp.*

Beneficios

Las buenas prácticas de cultivo, así como las soluciones bioestimulantes, proporcionan medidas sostenibles, alternativas y efectivas para la prevención de enfermedades.

Buenas prácticas para luchar contra la telaraña en el cultivo de champiñón

Recomendaciones prácticas

La principal medida de control es la prevención. Igualmente, evitar la dispersión de la enfermedad es clave.

(1) Recomendaciones sobre medidas a aplicar una vez que ha aparecido la enfermedad:

- Mantener la humedad relativa de la sala entre un 1-2% menor de la habitual para prevenir la germinación de conidios y dispersión de la enfermedad.
- Evitar regar sobre las manchas de telaraña.
- Cubrir las manchas con sal: aplicar un papel humedecido sobre la mancha y añadir sal encima para evitar la dispersión de las esporas.
- Apagar los ventiladores para reducir el flujo de aire en las salas con enfermedad.
- Filtrar el aire de entrada a las salas de cultivo.
- Filtrar el aire de salida, de cara a evitar la dispersión de la enfermedad a otras zonas de la instalación.

(2) Recomendaciones sobre medidas preventivas:

- Evitar dejar champiñones dañados o podridos en la superficie de cultivo.
- Eliminar los tallos o pies después de la recolección.
- Regar los suelos y limpiar las salas de cultivo con frecuencia, mantener los suelos húmedos.
- Evitar dejar focos de infección (descartes de hongos u hongos enfermos) en las zonas cercanas a los cultivos.
- Eliminar los champiñones enfermos tan pronto como sea posible.
- Desinfectar la maquinaria y el equipamiento.
- Realizar tratamientos de desinfección antes de vaciar las salas de cultivo, bien con vapor o con otros desinfectantes.
- Desinfectar el calzado a la entrada de las salas de cultivo.

(3) Recomendaciones para el uso de bioestimulantes:

Esta solución está basada en la investigación científica sobre las fuentes iniciales de infección, los tratamientos preventivos de las fuentes iniciales de enfermedad y la prevención de su dispersión. El proyecto BIOSCHAMP está trabajando en buscar soluciones con este enfoque.

Sobre el proyecto BIOSCHAMP y la serie “Resúmenes de buenas prácticas”

Este “resumen de buenas prácticas” ha sido preparado por el proyecto BIOSCHAMP en base al formato recomendado por EIP AGRI. © 2022

Duración del proyecto: de octubre de 2020 a marzo de 2024.

Objetivo: BIOSCHAMP desarrolla una solución integrada que responde a los retos relacionados con el cultivo del champiñón: busca mejorar la rentabilidad del sector del champiñón de forma sostenible y reducir la necesidad del sector por pesticidas en un 90%.